

PSIXIKA VA ONG

Ismadiyarova Umida Abduraxmon qizi

Mirzo Ulug`bek nomidagi O`zbekiston Milliy universitet
Ijtimoiy fanlar fakulteti Pedagogik ta'lim kafedrası o`qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15688658>

Annotatsiya: Ushbu maqola umumiy psixologiyaning psixika va ong mavzusida bo`lib, unda psixikaning filogenetik taraqqiyoti, uning rivojlanish tarixi, davomiyligi va turlari shuningdek, ong haqida tushunchalar yoritilib berilgan.

Kalit so`zlar: materiya, intellektual, pedrsektiv, sensor, tropizm, fototropizm, termotropizm, xemotropizm, gidrotropizm, topotropizm, geleotropizm, barotropizm, organik, anorganik.

Psixologiya eng qadimiy fanlardan bo`lib , bundan 2,5 Ming yil ilgari jon haqidagi ta'lim ot sifatida vujudga kelgan. VII—V asrlarda o`tgan qadimgi grek faylasuflarining asarlaridayoq kishining jonli va ruhiy hayoti to`g`risida juda ko`p xilma-xil fikrlar bayon qilinganligini ko`ramiz. Bu m asalalar qadimgi xitoy va qadimgi hind mutafakkirlarining muhokamalarida ham katta o`rin tutadi.

Kishining psixikasi haqidagi muntazam ta`lim otni birinchi m arta Aristotel (eram izdan oldingi 384—322-yillar) «Jon haqida» degan kitobida bayon qilgan. Shu sababli Aristotel alohida fan bo`lgan psixologiyani vujudgakeltirgan kishi yoki psixologiya fanining «otasi» hisoblanadi.Uzoq vaqtgacha psixologiya m ustaqil fan bo`lmay , falsafa tarkibiga kirib kelgan. Alohida ilmiy fan m a`nosidagi «psixologiya» termini ham yo`q edi. Bu termin

XVI asr oxirida paydo bo`lib , XVII asr o`rtalaridan boshlab hamma ishlatadigan bo`lib qoldi. Psixologiya XVIII asrning oxirida va XIX asrning boshlaridagina mustaqil fan bo`lib shakllandi. Qadimgi zamonlardan to bizning zam onimizgacha psixologiya sohasida idealizm bilan materializm o`rtasida kurash bo`lib keldi. Psixologiyadagi bu kurash hamisha sinfiy kurashning in`ikosi bo`lib keldi. Psixika, ong nima degan masala, shu bilan birga, odam organizmida psixik jarayonlar bilan fiziologik jarayonlar o`rtasidagi munosabat masalasi ham shu kurashda markaziy o`rinni egallab keldi.Psixika va ong haqidagi ta`limot idealistik va vulgar materialistik qarashlar hamda nazariyalarga qarshi kurashda chiniqa bordi.Idealistlar, odamning psixik hayotini odam tanasi bilan qandaydir noma`lum yo`l bilan qo`shilib , odamda jonning zo`h ir bo`lishi deb hisoblaydilar. (Sizda va adabiyotda ham «odamning

joni» va «odamning ruhi» degan termin ishlatamiz. Ammo bu terminlarni biz moddiy bo'lmagan alohida bir narsani ifodalash uchun emas, balki «psixika» so'zini qay ma'noda ishlatsak, o'sha ma'noda ishlatamiz). Idealistik psixologiya namoyandalari psixik jarayonlar bilan fiziologik jarayonlarning o'zaro munosabati haqidagi masalani talqin qilishda yo psixofizik parallelizmyoki psixofizik o'zaro ta'sir nuqtayi nazarida turadilar.

Psixofizik parallelizm tarafdorlari fiziologik va psixik hodisalar birbiriga bog'liq bo'lmagan holda yonma-yon (parallel ravishda) voqe bo'ladi, deb hisoblaganlar. Bu qarashga ko'ra, odam ning hayot faoliyati qo'shilib ketmaydigan ikki oqim — organik hayot bilan psixik hayotning harakatlanishidan iborat emish. Psixofizik o'zaro ta'sir tarafdorlari ta'lim otiga ko'ra, psixik hodisalar bilan fiziologik hodisalar o'z tabiati e'tibori bilan har xil bo'lsa-da, bir-biriga o'zaro ta'sir qiladi.

Psixikaning filogenetik taraqqiyoti. Jamiyki materiya, jonsiz anorganik materiyadan tortib, to organik materiyaning yuksak hamda murakkab shakli - inson miyasigacha moddiy olamning umumiy xususiyatiga, ya'ni turli ta'sirlarga javob qaytarish qobiliyatiga egadir. Jonsiz tabiatda harakat jism yoki moddalarning o'zaro mexanik, fizik va kimyoviy munosabatlari tarzida namoyon bo'lishi mumkin.

Voqelikdagi ta'sirni aks etish qobiliyati-materiyaning umumiy xususiyatidir. Lekin olamda tirik va o'lik tabiatni aks etishi turlichadir. Tirik materiyaning tashqaridan ta'sir etayotgan moddalar almashinuviga javob berishi ta'sirlanuvchanlik deb ataladi. Oddiy ta'sirlanuvchanlik barcha o'simliklarga xos. Evolyusiya jarayonida organizmlar tashqi muhit bilan munosabatlarining umumiy turini o'zgarishi natijasida ta'sirlanuvchanlikning sifat jihatidan yangi bosqichga o'tishi sezuvchanlikni yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. A.N.Leontevning faraziga asosan sezuvchanlik "genetik shunday ta'sirlanuvchanlik-ki tashqi muhit ta'siriga organizmni yo'naltiradi va buning natijasida organizm tashqi muhitida signal vazifasini bajaradi.

Demak, sezuvchanlik shunday ta'sirlanuvchanlik-ki, uning natijasida hayot uchun zarur ta'sirlar signallashadi. Sezuvchanlikning namoyon bo'lishi, psixikaning paydo bo'lishiga ob'ektiv biologik belgi sifatida xizmat qiladi. Psixik ta'sirlanuvchanlikning o'ziga xos yuqori sifat o'zgarishi - sezuvchanlik-psixik aks ettirishning oddiy turi yuzaga kelganida boshlanadi. hayvonlar evolyusiyasi jarayonidagi psixikaning

sifat o'zgarishlarini A.N.Leontev o'zi ifodalagan psixik rivojlanish bosqichlariga asos qilib oldi.

Xulosa qilib aytganda psixika va ong har bir odamning tug'ilish paytidan boshlab, butun umr bo'yi o'sib boradi. Odam ongining yoshga qarab o'zgarish sababi nimada, degan savol tug'ilishi tabiiy. Turmushdagi kuzatishlar va biologlar, jamiyatshunoslar, psixologlar va pedagoglarning ko'pgina ilmiy tadqiqotlari bu savolga quyidagicha javob qaytarishimiz ga asos beradi: har bir kishi, onining yoshga qarab taraqqiy etishi shu kishi organizmining o'sishiga, iltimoiy muhit ta'siriga, ta'lim va tarbiyaga, shuningdek, odamning o'z faoliyatiga bog'liq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. P.I.Ivanov.M.E.Zufarova Umumiy Psixologiya
2. G'oziyev E –Umumiy psixologiya|| 1-kitobi Toshkent 2004
3. Ashurova, S. F., & qizi Karimova, M. N. (2023).

OILADA O

4. _SMIRLARNING SOG_LOM TURMUSH TARZI VA OILAVIY HAYOT HAQIDAGI TASAVVURLARI SHAKLLANISHINING PEDAGOGIK-
5. PSIXOLOGIK OMILLARI. Educational Research in Universal Sciences, 2(5), 363-368.

